

Засць О. В

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

“ТОЙ МУРУЄ, ТОЙ РУЙНУЄ, ТОЙ НЕСИТИМ ОКОМ...”
(про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана
та роль у її зникненні П. П. Курінного)

В сучасних історичних дослідженнях справедливо превалює твердження, що російська православна церква в ХІХ – на початку ХХ ст. була зняряддям проведення великодержавної політики зросійщення в Україні. З цією метою київських митрополитів призначали, переважно, з росіян, що отримали освіту в російських академіях. Однак не можна заперечувати, що оселившись в Києві, вони ставали патріотами цієї землі і багато зробили для розбудови освіти і культури нашого краю. У більшості з них це було останнє місце служіння, вони заповідали Києво-Печерській лаврі власні колекції подарунків, книг тощо. Але з усіх владик найбільший подарунок зробив митрополит Флавіан (Городецький) (1840–1915), який подарував Лаврі власну унікальну бібліотеку, що налічувала близько 20 тис. книг, і побудував для неї окреме приміщення.

Відомо, що бібліотека митрополита Флавіана була вивезена нацистами з Києво-Печерської лаври до Німеччини у роки Другої світової війни. Національна історична бібліотека України випустила каталог бібліотеки Флавіана [1]. Він складається з 180 книг, які залишилися від бібліотеки і зараз перебувають в НІБ України. Мета цієї статті – дослідити шлях надходження і чисельність книг бібліотеки митрополита Флавіана в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Флавіана було возведено в чин митрополита Київського і Галицького, священноархімандрита Києво-Печерської Свято-Успенської лаври 4 лютого 1903 р., а 25 лютого новий митрополит прибув до Києва та оселився в Києво-Печерській лаврі. На той час бібліотека Лаври розміщувалася на другому ярусі Великої дзвіниці. До її складу входили: а) рукописи (416 од.), б) книги церковнослов'янською і російською мовами (9846 од.), в) журнали (2054 од.) – все це зберігалось у 132 шафах і 3 вітринах [2, арк. 25]. Митрополит Флавіан привіз власну бібліотеку, яка мала розділи хоча і була неупорядкована. Початком зібрання була бібліотека його вчителя – єпископа Гурія. Книжки до своєї колекції митрополит Флавіан почав збирати ще за часів служіння в Китаї. Серед 20 тис. книг бібліотеки Флавіана було багато рідкісних і цінних видань з історії, літератури, педагогіки, музики.

Він бачив недолік лаврської бібліотеки – відсутність читальної зали, і через це – відсутність культури читання братії. Перевагою лаврської бібліотеки була наявність систематичного каталогу книг та розміщення літератури в шафах згідно з цим каталогом. Запозичивши тематичні розділи з лаврської бібліотеки, він поступово впорядковував своє книжкове зібрання. Незважаючи на покращення своїх матеріальних можливостей, він продовжував жити скромно. Флавіан написав заяву в Духовний собор Києво-Печерської лаври, що не бажає отримувати всю свою платню священноархімандрита, а складатиме всі гроші на окремий рахунок у лаврському казначействі, а йому ж надавати по мірі накопичення певну суму тільки за письмовим проханням. З цієї суми у жовтні 1903 р. було видано 20 тис. руб. на будівництво нової церкви між митрополичими покоями і братською кухнею, 3 тис. руб. Київському товариству попечительства про бідних, 40 тис. на будівництво бібліотеки [3, арк. 52]. Для того, щоб його власна бібліотека добре зберігалася і могла бути доступною для читачів, митрополит Флавіан вирішив передати її Києво-Печерській лаврі. У 1908 р. за проектом архітектора Є. Ф. Єрмакова було збудоване нове приміщення, і в 1910 р. бібліотеку було відкрито. Вона мала добре організований довідково-бібліографічний апарат, того ж року в друкарні Лаври був виданий “Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и Галицкого”, згодом щорічно випускався каталог нових надходжень. У будинку бібліотеки були великі читальні зали, в яких знайомитися з рідкісними книжками мали можливість не тільки ченці Києво-Печерської лаври, а також і священники, викладачі та студенти Київської духовної академії й університету, вчені з Києва, Москви, Петербурга та інших міст.

Революція 1917 р. припинила роботу обох бібліотек. Саме в той час почалися вилучення і пограбування церковних цінностей. Для захисту свого майна печерські ченці організували церковну общину “Києво-Печерська Успенська лавра”, яка була занесена до реєстру церковних

общин. Її раді Губернським комітетом охорони пам'яток було видане посвідчення про те, що архів і бібліотека, які знаходяться в приміщенні дзвіниці, а також бібліотека митрополита Флавіана, взяті на облік Київським губернським комітетом охорони пам'ятників мистецтва і старовини за актом № 320 від 21 липня 1921 р. [2, арк. 12]. На жаль, це не врятувало монастир від розкрадання жителями Інвалідного містечка, розміщеного київською владою на території Лаври. Духовний собор звернувся до новоствореної Всеукраїнської академії наук із проханням передати бібліотеку Лаври і бібліотеку митрополита Флавіана у Всенародну бібліотеку України. Академія відрядила для прийому майна Ф. М. Морозова, який на підставі мандату 20 серпня 1921 р. прийняв від представника Київського губернського комітету охорони пам'яток старовини та мистецтва Я. І. Стешенка фундаментальну бібліотеку Лаври і бібліотеку митрополита Флавіана згідно з друкованими каталогами. Бібліотеки передавалися у відання Академії із залишенням їх на місці без права вивезення, про що склали відповідний акт. Засідання управи Всеукраїнської академії наук ухвалило доручити догляд за бібліотеками Ф. М. Морозову [3, арк. 3]. Його також було призначено завідувати бібліотеками інших монастирів – Видубицького та Пустинно-Микільського. 17 січня 1922 р. він відібрав предмети для заснування Музею культу та побуту Києво-Печерської лаври і розмістив їх на хорах Великої Успенської церкви, про що був складений акт у присутності експерта Ф. Л. Ернста [3, арк. 100].

Та коли в 1925 р. було проведено перевірку Всеукраїнською академією наук, то виявилось, що, крім книжок, записаних у друкованих каталогах, є ще близько 4000 книг. Його звинуватили в тому, що він зносив книги без належного акта прийому майна з Пустинно-Микільського та Видубицького монастирів і нездатен до систематичної роботи. У 1925 р. директор ВБУ С. П. Пастернак видав мандат співробітнику О. І. Полуляху на те, щоб він опечатав належні Академії наук бібліотеки Києво-Печерської лаври, бібліотеку Флавіана, а також Видубицького монастиря, склав акт і прийняв від Ф. М. Морозова під розписку ключі [3, арк. 5-6].

У цей самий час на території Лаври було утворено Музей культур та побуту під керівництвом П. П. Курінного. Він, звісно, не хотів випускати зі своєї юрисдикції всього, що перебувало на території Лаври і ключі від бібліотеки Флавіана, що тимчасово були у його розпорядженні для дослідження фондів, О. І. Полуляху не віддав. На засіданні ради ВБУ від 28 квітня 1925 р. було вирішено відкласти питання адміністрування монастирськими бібліотеками, поки П. П. Курінний не передасть ключі. Він же написав листа до ради ВБУ про те, що лаврські бібліотеки мають особливе значення для Лаврського музею, бо в ньому існує окремий відділ письма і друку – Музей книги, який користується матеріалами з бібліотек Лаври. Він попросив з лаврської бібліотеки ще 23 одиниці стародруків XVI–XVII ст. у тимчасове користування для музею.

Почалася тяганина і П. П. Курінний сподівався, що утримає фонди на території Лаври. Бібліотеки Видубицького та Пустинно-Микільського монастирів, перевезені Ф. М. Морозовим у Лавру 8 травня 1925 р., розмістили у будинку бібліотеки Флавіана. 10 жовтня 1925 р. в Музеї культур та побуту зіпсувалася проводка. Монтер Лаври К. І. Захарчико проводив ремонт з несправним запобіжником, через що виникло загоряння в будинку бібліотеки Флавіана. Комендант музейних будинків І. М. Губер зірвав печатку з дверей і почав заливати водою пожежу на горищі. Приміщення всередині не постраждало, залишилися тільки патьоки води на стінах. Про це склали акт і надіслали до ВБУ. П. П. Курінний в цей час з Умані надіслав телеграму в музей: “Негайно ремонтуйте бібліотеку коштом музею!” Він ні в якому разі не хотів пускати співробітників ВБУ до бібліотеки Флавіана.

Таке становище проіснувало до 6 серпня 1930 р., коли в результаті клопотань Музейного городка заступник голови Укрнауки К. Й. Коник прислав наказ, в якому говорилося, що всі бібліотеки колишніх монастирів закріплюються за ВБУ та сконцентровуються в Музейному городку. Але такий наказ, звісно, не влаштував ВБУ, бо за таких обставин вона не мала змоги ні охороняти, ні користуватися належними їй бібліотеками Лаври і Флавіана [3, арк. 29]. Після таких аргументів ВБУ 25 серпня 1930 р. К. Й. Коник виніс постанову: “Сектор науки ВУАН звертає увагу на кепський стан збереження бібліотечних фондів, що зберігаються в приміщеннях, які належать Музейному городку, тому ті книги, які мають значення для історії Лаври залишити, а стародруки і рукописи забрати негайно” [3, арк. 30].

Та П. П. Курінний кілька місяців не дозволяв забрати книги ні з одної, ні з іншої бібліотеки, мотивуючи це тим, що він подав клопотання до Народного комісара освіти. В результаті, 29 березня 1931 р. надійшло розпорядження Народного комісара освіти з проханням прискорити передачу Музейному городку лаврської бібліотеки, оскільки без неї гальмується його робота [3, арк. 33].

У відповідь на це ВБУ в особі директора Миколенка пояснювала в сектор науки Народного комісаріату освіти, що на території Лаври залишилися книжкові матеріали, які ВБУ залишила на тимчасове зберігання, як то: бібліотеки колишнього Микільського та Видубицького монастирів з шафами, полицями та рештки окремих видань колишніх митрополитів Володимира і Антонія. Ці фонди є до цього часу незакаталогізованими. Крім того, серед книг бібліотеки є немало літератури, що за своїм значенням не може бути використана в системі Музейного городка. Це загальноісторичні матеріали, україніка, матеріали з галузі прикладних наук, і тому ВБУ просить НКО видати розпорядження, щоб ВБУ вивезла такі фонди до своїх книгосховищ, а також щодо точного визначення фондів, які потрібно передати з лаврської бібліотеки Музейному городку. Ті матеріали, що не потрібні музею, були передані ВБУ [3, арк.172]. Тоді ж Народний комісар освіти запропонував терміново передати Музейному городку Флавіанівську бібліотеку, а ВБУ залишити лаврську. Відносно ж книг, які мали значення як експонати для музею або як джерело для антирелігійної роботи, утворити паритетну комісію. Від ВБУ до комісії увійшли М. І. Сагарда і Г. І. Коляда. Вони, за дорученням президії ВБУ, вирішили визнавати за книги Флавіанівської бібліотеки ті, що внесені до друкованих каталогів, а також ті, на яких є печатка “Библиотека митрополита Флавиана”. Директор Музейного городка П. П. Курінний вимагав негайного виконання наказу НКО і завершити всю передачу до 1 липня 1931 р. У результаті звірки фонду М. І. Сагардою і роботою Г. І. Коляди з повернення книг, взятих на абонемент, на 28 червня 1931 р. були готові передати 1-шу і 2-гу кімнати бібліотеки Флавіана. Однак П. П. Курінний категорично заперечував, щоб здавали 1-шу і 2-гу кімнати, а не всі три. Він не згоджувався прийняти акти попередньої передачі, а вимагав, щоб акт складався з одного листка “Майно здав – майно прийняв”. Того ж дня, 28 червня 1931 р., П. П. Курінний виїхав до Харкова в цій справі. А М. І. Сагарда написав рапорт про цю подію у президію ВБУ, що не можна дипломатично розмовляти з П. П. Курінним так само, як п’ять років тому, що він (П. П. Курінний) вже претендує на книжки бібліотек митрополитів Володимира та Антонія, бібліотеки Видубицького та Микільського монастирів, і переконаний, що всі книжки залишаться на своїх місцях.

У результаті акт передачі Флавіанівської бібліотеки Музейному городку був підписаний 27 липня 1931 р. До нього було додано список книжок, які ВБУ вважала за потрібне долучити до своїх фондів, а в тексті акта зазначено, що ці книжки Музейному городку не передає. Список складався з 253 назв. Та все ж, на думку М. І. Сагарди, П. П. Курінний надто широко розумів свої завдання всебічного дослідження релігійних питань, вважав неможливим вилучити з Флавіанівської бібліотеки Холмський народний календар, який просила ВБУ на тій підставі, що ця збірка є для них етнографічним матеріалом, а Biblia poliglota цінна тим, що Музей повинен мати повну збірку Біблій. Однак ВБУ претендувала лише на ті видання, яких не було в її фондах і в усій УРСР. На першому місці стояли книжки відділу україніки і щільно пов’язане з цим польське питання. Список звірявся співробітниками ВБУ і Всеукраїнського музейного городка, та П. П. Курінний затягував з передачею книг. На черзі була передача Музейному городку лаврської бібліотеки [3, арк. 231].

Але невдовзі П. П. Курінний, після перевірки комісією ЦК, за “отсутствие классового подхода в научной деятельности, увлечение стариной и непонимание процесса нового социалистического музейного строительства” був підданий різкій критиці [4, 52]. Уночі на 25 лютого 1933 р. він був арештований; постановою президії ВУАН від 5 травня 1933 р. був звільнений з роботи, “зважаючи на те, що [...] з 23.П – ц.р. не виконує обов’язків наукового співробітника”. 16 липня 1934 р. його від підписки про невіїзд звільнили [5, арк. 60], але позбавили права працювати за фахом, викладати та друкувати [6].

Під час гітлерівської окупації П. П. Курінний був інспектором охорони пам’яток окупаційної міської управи у Харкові (1941), а з 1942 р. – заступником директора Крайового музею первісної та стародавньої історії в Києві. У 1943 р. він супроводжував потяг із фондами українських музеїв, які вивозила гітлерівська Німеччина з території України до Кракова, а згодом – до м. Гохштадт (Німеччина). З лютого 1944 р. П. П. Курінний проживав у Німеччині, де став одним із фундаторів Української вільної академії наук.

У 1995 р. з Німеччини було повернуто в Україну понад 700 примірників рідкісних українських і російських видань, вивезених під час Другої світової війни з Києва. Серед них повний комплект журналу “Киевская старина” (1882–1907), зібрання журналів “Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук” (1920-ті рр.), праці Московського археологічного товариства (1869–1909), “Альбом достопримечательностей Церковно-археологического

музея при Киевской духовной академии” (1912–1915). На книгах значились штампи бібліотеки Української академії наук у Києві та бібліотек музейних закладів, що свого часу входили до Всеукраїнського музейного городка на території Києво-Печерської лаври, в тому числі бібліотеки Флавіана. Ці книги перебували в Музеї на палях в Унтерульдінген, що за 70 км від Мюнхена. Разом з книгами був щоденник П. Ф. Курінного (батька П. П. Курінного) з свідченнями сучасника української революції 1917 р. Надіслані з Німеччини у 1995 р. книги за наявними бібліотечними штампами були повернуті до установ, яким вони належали від початку [7].

Важко судити про мотиви поведінки П. П. Курінного в роки війни. Як директор Музейного городка він відстоював інтереси Музею і вболівав за те, щоб не розбазарювалися музейні цінності, зокрема бібліотек Флавіана і Києво-Печерської лаври, за що потрапив під горило репресій. Він, мабуть, не усвідомив, що цей скарб не його особистий, щоб вирішувати його долю. Але і цей приклад історії є повчальним.

Таким чином, бібліотека митрополита Флавіана, залишена в Музейному городку на території Києво-Печерської лаври, практично вся потрапила до Німеччини. Залишки, що не були вивезені, зараз перебувають у Державній історичній бібліотеці України. Книги за списком, що складався з 253 назв, які мали передатися Всенародній бібліотеці України, так і не були надані П. П. Курінним. Натомість були отримані зовсім інші книги – не такі унікальні і меншої вартості. Зараз у складі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського віднайдено **51 книжна одиниця** з печатками “Бібліотека митрополита Флавіана”. Шкода, що бібліотеку, яку митрополит Флавіан передав для користування всім людям, інша людина допомогла, приклавши багато зусиль, вивезти за кордон, де вона майже не використовувалася. Каталог бібліотеки митрополита Флавіана і електронна виставка з нагоди 100-річчя з дня смерті планується на сайті відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.

Примітки

1. Бібліотека митрополита Флавіана: (каталог колекції з фондів відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / Упоряд. О. Марченко; ред. С. Смілянець, Н. Хівренко; вступ. ст. Н. Удод; Нац. іст. б-ка України. – К., 2011. – 47 с.
2. ЦДАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 751. Бібліотека Флавіана.
3. Архів НБУВ, оп. 1, спр. 391 а. Листування з питань передачі матеріалів, що належать ВБУ колишніх монастирських бібліотек.
4. *Гришин А. Д.* Відомості про співробітників Заповідника (20–30-і роки) // ЛА. – 2002. – № 7. – С. 42-49.
5. ЦДАГО України, ф. 263., оп. 1. № 48628 ФП.
6. *Білокінь С.* Словник музейників України (1917–1943) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.sbilokin.name/Personalalia/MuseumWorkers.html>
7. *Ралдугіна Т. П.* Щоденник П. Ф. Курінного: свідчення сучасника Української революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dspase.nbuv.gov.ua

Онiнко Т. В.

Доктор історичних наук, професор

Онiнко Т. А.

Здобувач

Полтавський університет економіки і торгівлі

САМПСОНІЇВСЬКА ЦЕРКВА м. ПОЛТАВИ У РАДЯНСЬКІ ЧАСИ

Серед історичних пам'яток Полтави особливе місце посідають ті, що так чи інакше пов'язані із всесвітньовідомою Полтавською битвою. І хоча сучасними науковцями дані нові оцінки ролі цієї битви для України, полтавські об'єкти, присвячені їй, давно стали невід'ємною часткою історико-культурного потенціалу нашого міста. Серед пам'ятників, присвячених Полтавській битві, особливе місце посідає церква преподобного Сампсонія Странноприїмця, адже саме в день його пам'яті відбулася битва. Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру церкви, виконане за ескізами відомого майстра пензля та іконописця В. М. Васнецова, вирізняється високою майстерністю і багато в чому є унікальним. Історія створення Сампсоніївської церкви та етапів її реконструкції, неперевершеність художнього оздоблення храмових інтер'єрів, той факт, що храм є невід'ємною складовою частиною загального комплексу об'єктів, пов'язаних з історією Полтавської битви, підносять його на рівень пам'яток національного значення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014